

DYNAMICS OF CYTOKINE LEVELS IN PATIENTS WITH CYSTIC FIBROSIS IN THE ARAL REGION ON THE BACKGROUND OF COMPLEX TREATMENT

Bekchanov B.G., Yakubov D.M., Qabulov B.M.

Urganch State Medical Institute

<https://orcid.org/ORCID:0009-0006-9399-2257>

Annotation: According to the estimates of experts from the World Health Organization (WHO), "... every year 45–50 thousand children are born with cystic fibrosis worldwide, and the number of heterozygous carriers of the disease is tens of millions..." . "... in 65% of children, the first signs of the disease appear before the age of six months, in 80% before the age of one, and in 90% before the age of two..." . The increase in the incidence rate, the insufficient study of pathogenetic mechanisms, the specific features of the clinical course, and the emergence of severe complications of cystic fibrosis require scientific research on this nosology.

Key words: Cytokine, cystic fibrosis, carrying out bronchopulmonary pathology in children.

ДИНАМИКА УРОВНЯ ЦИТОКИНОВ У БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ В ПРИАРАЛЬЕ НА ФОНЕ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Бекчанов Б.Г., Якубов Д.М., Кабулов Б.М.

Ургенчского государственного медицинского института

<https://orcid.org/ORCID:0009-0006-9399-2257>

Аннотация: По оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), «...ежегодно в мире рождается 45–50 тыс. детей с муковисцидозом, а число гетерозиготных носителей заболевания составляет десятки миллионов...». «...у 65% детей первые признаки заболевания появляются в возрасте до шести месяцев, у 80% — до одного года, у 90% — до двух лет...». Рост заболеваемости, недостаточная изученность патогенетических механизмов, особенностей клинического течения, возникновение тяжелых осложнений муковисцидоза требуют проведения научных исследований этой нозологии.

Ключевые слова: Цитокин, муковисцидоз, проведение бронхолегочной патологии у детей.

ОРОЛБЎЙИ МИНТАҚАСИДАГИ МУКОВИСЦИДОЗЛИ БЕМОРЛАРДА КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ ФОНИДА ЦИТОКИНЛАР ДАРАЖАСИНИНГ ДИНАМИКАСИ

Бекчанов Б.Г., Якубов Д.М., Кабулов Б.М.

Урганч давлат тиббиёт институти

<https://orcid.org/ORCID:0009-0006-9399-2257>

Аннотация: Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) экспертларининг баҳосига кўра «... ҳар йили дунё бўйича 45–50 минг бола муковисцидоз билан туғилади, касалликнинг гетерозиготали ташувчилари сони эса ўн миллионлаб нафарни ташкил этади...»¹. «... 65%

болаларда олти ойликгача бўлган ёшда, 80% ҳолатда бир ёшгача ва 90% ҳолатда икки ёшгача бўлган муддатда касалликнинг дастлабки белгилари пайдо бўлади...»². Бугунги кунга келиб касалланиш даражасининг ортиши, патогенетик механизмлари, клиник кечишининг ўзига хос хусусиятлари етарлича ўрганилмаганлиги, муковисцидознинг оғир асоратлари юзага келаётганлиги ушбу нозология бўйича илмий тадқиқотлар олиб борилиши зарурлигини тақозо этмоқда.

Калит сузлар: Цитокин, муковисцидоз, болаларда бронх-ўпка патологиясини олиб бориш.

Relevance: A number of scientific studies are being conducted worldwide to study the early diagnosis, treatment, and clinical and pathogenetic aspects of cystic fibrosis in children. In this regard, identifying risk factors for the development of cystic fibrosis in children, assessing the role of vitamin D, determining the state of inflammatory markers and mediators of the immune response based on modern clinical data and diagnostic methods, and developing personalized approaches to treating the disease are among the urgent problems of today.

Purpose: The aim of this study is to identify regional clinical and laboratory characteristics of the disease in order to improve the effectiveness of diagnosis and complex treatment of bronchopulmonary pathology in children with cystic fibrosis in the Aral Sea region.

Results and their discussion: After differentiated treatment in the studied children, a number of indicators were identified by the cytokine profile, indicating further positive dynamics of these parameters (Fig. 8). Cytokine data also showed positive dynamics in IL-1 β , IL-4 and IL-8 in children of groups II and III compared to group I.

Figure 8. Cytokines against the background of complex treatment in patients with MV dynamics of level, $M \pm m$.

Significant changes were noted in children in groups II and III. Thus, in group II, the levels of IL-1 β and IL-4 significantly decreased by 1.2 and 1.3 times ($p < 0.05$). In group III, a 1.7 and 2.6-fold decrease in the levels of IL-1 β and IL-4, respectively, was also observed ($p < 0.01$). In the analysis of IL-8 concentration, very pronounced positive changes were noted in children with cystic fibrosis in group III who received complex therapy. In group III, the level of IL-8 significantly decreased to 57.2 ± 8.2 pg/ml, while compared with the data from group I, this indicator was 1.8 times lower (105.3 ± 7.1 pg/ml; $p < 0.01$).

Long-term results of children with MV after 12 months showed that (Fig. 9) the frequency of URIs and their complications decreased significantly in children who received differentiated therapy compared with the group of patients who received basic therapy. When using the proposed complex treatment regimen, the frequency of URI recurrences and their complications in children with MV in

groups II and III decreased compared with the corresponding data from group I. In patients in group III, acute bronchitis and pharyngitis were not observed in any case.

Conclusion: In children with cystic fibrosis in the Aral Sea region, a 4.0-fold increase in cytokine levels and a 5.9-fold increase in procalcitonin levels were found in bronchopulmonary pathology compared to the control group ($p < 0.001$), which is an informative indicator in the differential diagnosis of bacterial infection and is a criterion for timely monitoring of the effectiveness of antibacterial therapy in children with this pathology.

References.

1. Атажанов, Х. П. (2025). КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(2), 438-443.
2. Атажанов, Х. П. (2025). КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(2), 438-443.
3. Атажанов, Х. П. (2025). КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(2), 438-443.
4. Атажанов, Х. П. (2025). КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(2), 438-443.
5. Атажанов, Х. П. (2025). КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(2), 438-443.
6. Атажанов, Х. П., & Оллаберганова, Ш. М. (2025). ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГОСПИТАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ. *Journal of Multidisciplinary Innovation in Science and Education*, 1(3), 105-109.
7. Атажанов, Х. П., & Оллаберганова, Ш. М. (2025). ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ НОЗОКОМИАЛЬНОГО СЕПСИСА У ДЕТЕЙ. *Journal of Multidisciplinary Innovation in Science and Education*, 1(3), 123-126.
8. Nazarov, K. D., Ganiev, A. G., Efimenko, O., & Botirov, A. R. (2018). IMMUNOLOGICAL MECHANISMS OF DEVELOPMENT OF COMPLICATED FORMS OF ATOPIC DERMATITIS. *Central Asian Problems of Modern Science and Education*, 3(3), 39-43.
9. Машарипова, Х. К. (2022). ОБЩИЙ ПЕЧЕНОЧНЫЙ ПРОТОК У ДЕТЕЙ В ПОСТАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ. In *НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ* (pp. 242-244).
10. Машарипова, Х. К., & Салаева, З. Ш. (2020). Часто болеющие дети в Хорезмском регионе. *European science*, (1 (50)), 66-69.
11. Аскарлова, Р. И., Машарипова, Ш. С., Атажанов, Ш. З., Машарипова, Х. К., & Якубова, У. Б. (2019). ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ЖЕНЩИН, БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЁЗОМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ. In *International scientific review of the problems of natural sciences and medicine* (pp. 202-209).

12. Машарипова, Х. К. (2022). ОБЩИЙ ПЕЧЕНОЧНЫЙ ПРОТОК У ДЕТЕЙ В ПОСТАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ. In *НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ* (pp. 242-244).
13. Машарипова, Х. К., & Машарипов, А. С. (2019). ЭКСТРАЦЕРЕБРАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ. *Новый день в медицине*, (4), 207-211.
14. Машарипова, Х., Усманов, Р., & Ахмедова, С. (2020). Анатомическое строение печени детей разного возраста. *Журнал вестник врача*, 1(4), 36-42.

